

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НУКЛЕОЗИДНЫМИ И НУКЛЕОТИДНЫМИ АНАЛОГАМИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В

Бахтиярова Дилнура Акбаровна

*Магистрант 1-ого курса по направлению внутренние болезни, Ургенчского
государственного медицинского института, Ургенч, Узбекистан*

Актуальность. Хронический вирусный гепатит В является одной из ведущих причин развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы во всем мире. Заболевание характеризуется длительным течением и высоким риском прогрессирования при сохранении активной репликации вируса. В современных клинических рекомендациях нуклеоз(т)идные аналоги рассматриваются как препараты первой линии терапии хронического гепатита В благодаря их высокой противовирусной активности и хорошему профилю безопасности. Однако необходимость длительного, зачастую пожизненного лечения требует оценки эффективности и безопасности продолжительной противовирусной терапии в реальных клинических условиях.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность длительного лечения нуклеоз(т)идными аналогами у пациентов с хроническим гепатитом В.

Материалы и методы. Проведено проспективное наблюдательное исследование на базе Хорезмского областного многопрофильного медицинского центра в 2024–2025 гг. Обследовано 78 пациентов в возрасте 20–60 лет с подтвержденным диагнозом хронического гепатита В. Основную группу составили 50 пациентов, получавших длительную противовирусную терапию нуклеоз(т)идными аналогами (энтекавир или тенофовир) не менее 24 месяцев. Группу сравнения составили 28 пациентов с хроническим гепатитом В, не получавших противовирусное лечение. Оценивались клинические данные, биохимические показатели функции печени (АЛТ, АСТ), уровень HBV DNA методом ПЦР, а также показатели функции почек для анализа безопасности терапии.

Результаты. У пациентов, получавших нуклеоз(т)идные аналоги, отмечено достоверное снижение уровня HBV DNA вплоть до достижения неопределяемой вирусной нагрузки у большинства больных ($p < 0,01$). Биохимический ответ характеризовался нормализацией уровня АЛТ, что свидетельствовало о снижении воспалительной активности в печени. В группе без противовирусной терапии сохранялась активная репликация вируса и колебания печеночных

ферментов. Длительное лечение нуклеоз(т)идными аналогами хорошо переносилось: серьезных нежелательных явлений не выявлено, клинически значимого ухудшения функции почек не отмечалось. **Выводы.** Длительная терапия нуклеоз(т)идными аналогами при хроническом гепатите В является эффективным и безопасным методом лечения, обеспечивающим стойкое подавление репликации вируса и улучшение биохимических показателей функции печени. Регулярный мониторинг состояния пациентов позволяет минимизировать риск побочных эффектов и повышает эффективность противовирусной терапии.